

KOMPONENT TAHLIL TUSHUNCHASI VA UNING TALQINLARI

Qodirova Nargiza

Farg'ona davlat universiteti Magistranti

Hojaliyev I.

Ilmiy rahbar professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15780567>

Annotatsiya. Mazkur maqolada komponent tahlil qanday bo'lishi va bu orqali umumiy tahlil haqida bilib olish yoki tushunish uchun tasavvur paydo bo'ladi. Komponent tahlil tushunchasi haqida o'zbek tilshunosligidagi tadqiqotlar ot leksemalari bo'yicha oz bo'lganligi mavzuni o'rganish qamrovining kengaytiradi. Maqolada tahlil uchun zarur bo'limlar, qonun-qoidalar jamlangan.

Kalit so'zlar: tahlil, morfologik, assotsativ, grammatik, sifatli, komponent, obyektiv tahlillar.

Abstract. This article provides an idea of what component analysis is like within the framework of different systematic languages, and through this, an idea is created to learn or understand general analysis. The fact that there are few studies in Uzbek linguistics on the concept of component analysis in the field of noun lexemes expands the scope of study of the topic. The article summarizes the necessary sections, laws and rules for analysis.

Keywords: analysis, morphological, associative, grammatical, qualitative, component, objective analyses.

Аннотация. Данная статья дает представление о том, что представляет собой компонентный анализ в рамках разных системных языков, и благодаря этому дает представление о том, что такое общий анализ. Тот факт, что в узбекском языкознании мало исследований о понятии компонентного анализа по именной лексеме, расширяет сферу изучения темы, необходимые для анализа.

Ключевые слова: анализ, морфологический, ассоциативный, грамматический, качественный, компонентный, объективный анализы.

Tilshunoslikka oid lug'atlarda bevosita tilni o'rganish, uni tadqiq qilish bilan bog'liq jihatlariga e'tibor qaratiladi. Jumladan, S.O.Ahmanova tomonidan 1969-yilda chop etilgan "Lingvistik terminlar lug'ati kitobida" "Til birligining ikkilamchi komponentlarini bir xil darajadagi turli lingvistik birliklarni bir

-biridan ajratishga qodir bo'lgan differentsial xususiyatlar sifatida aniqlash",

- deb ta'riflanadi.

Komponent so'zi esa tarjima lug'atida "komponent, tarkibiy qism" deb izohlansa, tilshunoslikka oid lug'atlarda "Komponent (lot. Componens – tashkil etuvchi). Biron til (nutq) birligining tarkibiy qismi" sifatida ta'riflanadi.

Bevosita "komponent" va "tahlil" so'zlarining birikuvidan yuzaga kelgan "komponent tahlil" termini mazkur so'zlarning ma'nosi va ular anglatgan tushunchalar asosida shakllangan. Tilshunoslikda bu termin komponent tahlil, bir sathga mansub til birliklarini o'zaro farqlaydigan komponentlarni differensial belgilarni topish, shunday kombinatsiyalarga ajratish. Masalan, sememani semalarga ajratish (sememaning semalar tarkibini belgilash)". "Komponentlarni tahlil qilish". Tahlil birliklari lingvistik birlikning qismlari (elementlari) (nominativ-kommunikativ yoki struktur) ekanligiga asoslangan texnika. Komponentlarni tahlil

qilish metodologiyasi Qozon va Moskva tilshunoslik maktablari tomonidan ishlab chiqilgan. Komponent tahliliga misollar: a) soʻzni morfemik va morfologik tarkibiga koʻra tahlil qilish; b) jumlani tahlil qilish (mantiqiy, grammatik va semantik boʻlinishi bilan); c) normativ lugʻatda soʻzlarni talqin qilish.

Bir qator tadqiqotlarda komponentlarni tahlil qilish diskret tahlil sifatida koʻrib chiqiladi, uning vakolatiga quyidagilar kiradi:

- 1) leksik maʼnoni semelarga ajratish;
- 2) ularning matritsa tavsifi;
- 3) semantik darajaning leksik darajaga qarama-qarshiligi;
- 4) tahlil metodologiyasini tavsiflash metodologiyasi bilan almashtirish;
- 5) tahlil markazida tematik qator – bu diskret komponentlarni tahlil qilish

metodologiyasining mohiyatini tashkil etuvchi qarama-qarshi monosemalar, uning matritsa tavsifi va kontekstual tasdiqlash toʻplami.

Ushbu tahlilning kamchiliklari quyidagilardan iborat:

- a) tematik qatorlar ixtiyoriy tanlanadi,
- b) “soʻzning maʼnosi”, “soʻzning mazmuni”, “monosema” tushunchalari farq qilmaydi.

Monosema tizimi soʻzning maʼnolarini emas, balki tushunchalarni oʻrganish uchun ishlatiladi. Komponent tahlilini normativ tahlil va kontekstual tahlil bilan toʻldirish kerak” .

Tilning leksik-semantik tizimida metafora nominatsiyalari maʼlum oʻrin tutadi. “Maʼno – belgi bilan bogʻliq tushuncha. Shu sababli, mazmun tomoni bilan bir qatorda, biz maʼnoning lingvistik maqomi umumiy tushunchasi ostida birlashadigan korrelyativ lingvistik xususiyatlarning oʻzi bilan tavsiflanadi. Maʼno maqomi berilgan soʻz maʼnosining til koʻrsatish vositalari tizimidagi oʻrnini belgilovchi maʼnosiz xususiyatlar yigʻindisidir. Maʼnoning maqomi tilda uning real rejimini tasvirlaydi, u belgilovchi orqali belgilanish xususiyatidir. Qonuniy xususiyatlar nomni tasvirlamaydi, belgilash mazmuniga kiradi, lekin ular tushunchani ifodalash usulini, tushunchani boshqalar bilan solishtirganda ifodalashning ushbu usulining funksiyalarini, ushbu usulni ragʻbatlantiruvchi shart-sharoitlarni, uning tarqalishini (miqdoriy xususiyatlari), rasmiy boʻlmagan tavsiflaydi. Mohiyatan belgilovchidan maʼlum maʼnoda foydalanish qoidalari va cheklovlari hisoblanadi.

Soʻzning tuzilishi deganda soʻzni tashkil etuvchi komponentlarning tarkibi va tuzilishi tushuniladi. Maʼlumki, soʻz birikma xususiyatiga ega: bir tomondan, u morfemalardan, ikkinchi tomondan, semantik komponentlardan iborat. Hatto A.P.Peshkovskiy ham “grammatika soʻzning nafaqat tovushlari, balki maʼnolari ham yaxlit emas, ajralmagan, alohida elementlarga boʻlinmagan deb tan olingan joydagina boshlanadi...” deb yozgan edi. Leksik maʼnoning kombinatorlik xususiyati leksikologiyada keng oʻz aksini topgan va shuning uchun soʻzlarning maʼno tarkibiy qismlarini aniqlashga asoslangan (komponent tahlili) semantik tahlil usuli tilshunoslikning umum eʼtirof etilgan va universal usullaridan biri deb eʼtirof etilgan tadqiqot hisoblanadi.

Mavjud nazariy adabiyotlarda esa tilni oʻrganish metodlaridan biri ekanligi taʼkidlangan holda “Komponent tahlil metodi – soʻz maʼnosiga, uning tuzilishiga nisbatan ishlatilib, maʼnoni tarkibiy qismlarga – komponentlarga (semalarga) ajratadi. Har bir semaning maʼno (semema) tarkibidagi ahamiyatini, oʻrnini, imkonini aniqlaydi, ishlatilish doirasini belgilaydi” deb talqin qilinadi. Uning qoʻllanilishi borasida “Tilshunoslikda (masalan, turkiy-oʻzbek tilshunosligida)

lisoniy birliklarni tadqiq qilishda faol qo'llanilayotgan metodlardan biri komponent tahlil metodidir.

R.Rasulovning ta'kidlashicha, so'zning leksik semantik variantlari farqlanadi, ularning lug'aviy ma'nolari va bu ma'nolar orasidagi farq ifodalanmaydi, ularning ovozli qobiqlarida; ular bir so'zning semantik tarkibini tashkil qiladi. So'z kabi leksik-semantik variant ham ikki tomonlama birlik: bu moddiy belgining birligi (ya'ni tovush, grafik qobiq), odatda yonida taqdim etiladi grammatik shakllar va elementar ma'no, boshqacha qilib aytganda, LSV elementar sifatida leksik birlik barchaning yig'indisidir, u bilan bog'langan so'zning grammatik shakllari va ma'nolaridan biri.

Har ikki so'zning birikuvidan tashkil topgan "komponent tahlil" tahlil termini ayrim adabiyotlarda faqatgina so'zning tarkibiy qismlarini aniqlash, uning semantik strukturasi belgilash uchun qo'llanilishi aytilsa, boshqa bir manbada otlarning barcha sathlarida, hatto ust sathlarda, tilning ekstralingvistik jihatlarini o'rganishda ham ishlatilishi ta'kidlanadi. Lingvistikada keyingi yillarda so'zning sema anglatish jihatini mayda elementar sema anglatuvchi birliklarga bo'lib o'rganish rivojlandi. So'zning lug'aviy semasini bu tarzda o'rganish tilshunoslikda ma'no komponentlarini tahlil qilish uslubi nomini oldi. Mazkur uslub azaldan ko'p ma'noli so'zlarning o'zaro ma'nosini farqlashda leksikografiya sohasida ma'lum darajada qo'llanib kelingan. Tilshunoslikning bu uslubidan XX asrning 50-60-yillariga kelib, sintaksisda ham foydalana boshladilar. Hozirgi kunda ma'no komponenti uslubining ikki ko'rinishi mavjud:

1. So'zning lug'aviy ma'nosini tahlil qilish.
2. Ko'p pog'onali definitson tahlil.

Komponent tahlil metodi so'zning lug'aviy ma'no ko'lamini alohida ma'no qirralariga ajratib tahlil etadi. Bu metod ko'p ma'noli so'zlar semantikasini yoritishda muhimdir. O'z navbatida har bir tilning o'z fonemalar tizimi mavjud bo'ldi va bir tildagi fonemalar boshqa tildagi fonemalardan farq qiladi. Dunyo tillarining fonemalari o'xshash hamda farqli tomonlarga egadir. Xususan, o'zbek tili ham o'z fonemalar tizimiga egadir. Fonemalar til taraqqiyotida turli o'zgarishlarga uchraydi. Shu sababli ham dunyo tillaridagi nutq tovushlari bir-biriga o'xshamaydi.

Komponentli tahlil usulining asosida so'z ma'nosi elementlar (semantik ko'paytirgichlar, semalar, farqlovchi birliklar)ning tartibli tuzilgan to'plami ekanligi haqidagi tezis yotadi. Bu tezis komponentli tahlil usulining asoschilari

- Amerika maktabi vakillari U.Gudenaf va F.Launsberining ishlarida o'z aksini topgan. Ular bu usulni qaynoqchilik aloqadorlik atamalarini guruhida samarali qo'llaganliklarini ko'rsatib berganlar. U.Gudenaf bir mavzudagi so'zlarning komponentli tahlilini bosqichma-bosqich amalga oshirish uchun quyidagi uslubni qo'llagan: birinchi bosqichda ma'lum bir mavzudagi so'zlarning ro'yxati tuziladi, keyin morfologik jihatdan murakkab shakllar qismlarga (ildiz so'zlarga) ajratiladi, so'ng hosil bo'lgan ro'yxatdagi a'zolarining ma'nolari aniqlanadi va nihoyat, natijalar analitik harflar bilan yoziladi.

Ko'p ma'noli so'zlarning (ularning ma'nolari va mazmunlarining) turli tillardagi tahlili ularning o'xshashliklari va farqlarini aniqlash maqsadida tarjimadagi xatolarni oldini olish, turli tillardagi ko'p ma'noli so'zlarning semantik tuzilmalaridagi farqlardan kelib chiqadigan semantik interferensiyani aniqlash uchun zarur ma'lumotlarga ega bo'lish zaruratidan kelib chiqadi. Ko'p ma'noli so'zlar - bu semantik universalialar. Bu ko'p ma'nolilikning rivojlanishining

universal qonunlarining ta'siri natijasidir. Ammo bu qonunlarning turli tillardagi namoyon bo'lishi turlicha. Polisemiya – semasio – onomasiologik kategoriya bo'lib, unda til va fikrlashdagi universal xususiyatlar, shuningdek idioetnik, milliy-til xususiyatlari aks etadi. Ko'p ma'nolilik mexanizmi ma'lum darajada dunyoning cheksizligi va shaxsiy tajribaning cheklanganligi, bilimining cheksizligi, bir tomondan, til, idrok va xotiraning cheklangan imkoniyatlari, boshqa tomondan, o'rtasidagi ziddiyatni hal qiladi. Til birliklarining ko'p ma'noliligi - bu til va ensiklopedik ma'lumotlarni saqlashdagi tejamkor vosita, umumlashtirilgan usul, bilimlarni konseptuallashtirish mexanizmi. Ko'p ma'nolilikning muntazam xarakteri uni qulay klassifikatsion, taksonomik kategoriyaga aylantiradi, bu V.V.Vinogradovning so'zlariga ko'ra, cheksiz miqdordagi ma'nolarni asosiy tushunchalar bo'yicha rubrikalar bo'yicha tarqatish imkonini beradi. L.A. Novikov ko'p ma'noli so'zni leksik-semantik variantlarning birligi sifatida qaraydi, ularning soni alohida ma'nolar soniga teng. Til belgisi – so'zni leksik-semantik variantlar majmui sifatida tushunish uning semantikasi “so'zning semantik tuzilmasi” atamasida yondashishni talab etadi. So'zning semantik tuzilmasi ostida so'z uchun imkon bo'lgan leksik ma'nolar, variantlar va soylarining tuzilgan majmuasi va ularning turli shakl va kontekstlarda qo'llanilishiga namoyon bo'ladigan emotsional va stilistik rangini, ya'ni qo'shimcha distribusiyaga munosabatlarida bo'lganlarni tushunamiz. Ko'p ma'noli so'zning semantik tuzilmasi uchun semantik tarmoqlar xosdir, ularning asosida bitta boshlang'ich semema yotadi, bu semema atrofida undan kelib chiqqan sememalar guruhlanadi. LSV o'zaro kelib chiqish – epidigmatik munosabatlarda bo'ladi. So'zning semantik tuzilmasida asosiy ma'no va kelib chiqqan ma'nolarda ham mazmun rejasini, ham ifoda rejasini mavjud. So'zning asosiy, to'g'ri ma'nosi bu ikki rejaning mavjudligi bilan xarakterlanadi, lekin leksik-semantik variantlar mazmun rejasini qo'shimcha distribusiyaga sharoitida, ya'ni asosiy ma'noning leksik-semantik variantining mazmunini amalga oshiradigan kontekstda amalga oshiradi. Konteks – bu qo'shimcha distribusiyaga, so'zning atrofi, LSVni tushunishga yordam beradi. LSVning ifoda rejasini – bu asosiy ma'noga tegishli va uni shakllantiruvchisidir. Bu holatda biz bir ifoda rejasiga ega bo'lamiz, u qo'shimcha distribusiyaga sharoitida bir nechta mazmun rejasini ifodalaydi. Til belgisining assimetriya prinsipiga ko'ra, bitta belgi mazmun rejasining bir nechta elementini olib yurishi mumkin, lekin mazmun rejasining bitta elementi ifoda rejasida bir nechta belgi bilan belgilanishi mumkin. Bu prinsipni qabul qilib, shu bilan birga, har bir belgi ortida ma'lum bir mazmun turganini, har bir mazmun albatta ma'lum bir belgida ifoda topishini tan olinadi; boshqacha aytganda, mazmun kvantlari va ifoda kvantlarining parallel qatorlari mavjud bo'lib, ular assimetrik bo'lsa-da, nihoyatda uzviy ravishda korrelyatsiya qiladi. Ammo so'nggi yillarda lingvistlar mazmun rejasining elementlari ifoda rejasining vositalari bilan ifodalanadigan, balki ularning mavjudligi xulosa ifodalagan mazmun komponentlarining preambulasi sifatida kelib chiqqan holatlarni ko'proq topa boshladilar.

Komponentli tahlilda so'z ma'nosi tarkibiy qismlarga ajraladi. Ular semantik komponentlar, semantik omillar, differensial semantik xususiyatlar, semantik parametrlar, noemalar va boshqalar deb ataladi. Asarlarida “semantik omil” atamasi qabul qilingan Y.N. Karaulov, odatda, semantik omillar deganda turli birikmalar va sonlarda bir-biri bilan qo'shilganda har qanday so'zning ma'nosini belgilab beruvchi elementar mazmun birliklari tushuniladi, deb ta'riflaydi. Komponentli tahlilni qo'llash shakli ma'noning mohiyatini umumiy tushunishga, ushbu usuldan foydalanish maqsadiga va uni boshqa lingvistik usullar bilan birlashtirish zarurati g'oyasiga bog'liq. “Komponentlarni tahlil qilish haqiqatan ham universal

emasdir”. Boshqa tadqiqot usullari singari, komponentlarni tahlil qilish usuli ham “sof” shaklda deyarli qo‘llanilmaydi. Ko‘pincha u faktlarni o‘rganishning tavsifiy, qiyosiy, statistik usullari bilan birlashtiriladi. U ma‘lum darajada lug‘aviy muvofiqlikni hisobga olishga asoslangan distributiv-statistik usul bilan ham kesishadi.

Komponentli tahlil imkoniyatlari Rossiya lingvistlari tomonidan ham keng ko‘rsatib berilgan. I.V.Arnold faqatgina so‘zlarning lug‘at ta‘riflariga asoslangan komponentli tahlil usulini taklif qilgan. O.S.Axmanova ingliz tilidagi harakat fe‘llarining komponentli tahlilini amalga oshirib, ularning ma‘nolarining farqlovchi komponentlarini quyidagi jihatlar bo‘yicha aniqlagan: harakatning yo‘nalishi, tezligi, xususiyati, harakatning kuzatuvchining o‘rniga bog‘liqligi. Tahlil jarayonida aniqlanadigan so‘z ma‘nolarining komponentlarini tadqiqotchilar ba‘zida turlicha atashadi, ammo aslida ular bir xil narsani anglatadi. Bu “farqlovchi belgi”, “mazmun figurasi”, “semantik ko‘paytirgich”, “semantik marker” va “farqlovchi”, “sema” semani mazmun rejasining eng kichik, chegaraviy tarkibiy qismi, semantik maydonlar va so‘zlarning leksik-semantik variantlarini tadqiq qilishda o‘tkaziladigan komponentli tahlildagi asosiy birlik, ularning o‘xshashliklari va farqlarini aniqlash uchun qo‘llaniladigan birlik deb ta‘riflaydi. Tadqiq qilinayotgan leksik birliklarning lug‘at ta‘riflarida semantik komponentlarni ajratish bilan bir qatorda I.Arnold ularning tipologiyasini ko‘rib chiqadi va faollashtirilgan va potensial semalar, markerlar va farqlovchilar (giper va giposemalar), denotativ va konnotativ semalarni qarshi qo‘yadi. U arxisemani so‘z turkumi ma‘nosiga ega sema deb tushunadi. Semalar (semantik komponentlar) integral va differensial, yadroviy va periferik bo‘lishi mumkin degan nazariyani ilgari suradi.

Mazkur tadqiqotda komponentli tahlil O.N.Seliverstovadan keyin quyidagicha tushuniladi: “Ma‘noni tarkibiy qismlarga ajratish jarayoni, buning uchun ajratish bir xil ma‘no doirasidagi elementlarning o‘zaro munosabati umumiy va xususiy elementlarning mavjudligi bilan belgilanadi”. Komponentli tahlilda so‘z ma‘nolarining iyerarxik xususiyati boshqa til birliklarining ma‘nolari bilan munosabati, yuqori darajadagi elementlarning mos kelishi yoki bekor bo‘lishi va past darajadagi elementlarning farqlovchi belgilarining mos kelishi hisobga olingan holda belgilanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Русча-ўзбекча луғат, икки томли, I том, – Тошкент: Сов. Энциклопедияси, 1983. – Б. 152.
2. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати, – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – Б. 45.
3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: Пилигрим, 2010. – Б. 160.
4. Расулов Р. Умумий тилшунослик. – Toshkent, 2010. – Б. 282-285.
5. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. – Б. 211.
6. Xolmonova.Z. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2019. – Б. 32.
7. Lounsbury F.G. The structural analysis of kinship semantics. // Proceedings of the Ninth International Congress of Linguistics. – Cambridge, 1964. – P. 178.
8. Караулов Ю. Н. Лингвистические основы функционального подхода в

литературоведении // Проблемы структурной лингвистики 1980: сб. ст. отв. ред. В. П. Григорьев. – М.: Наука, 1982. – С. 6.

9. Селиверстова О. Н. Некоторые принципы организации семантических систем и роль компонентного анализа / Вопросы языкознания. 2002. – № 6. – С. 55.

10. Ахманова О.А., Мельчук И.А., Глушко М.М. Основы компонентного анализа. – М., 1969. – С. 65-77.

